

“AÇIK KAYNAK” PROJELER PLATFORMU

GITHUB’I TANIYALIM

GitHub projenizin tüm dosyalarını, kodlarını açık kaynak olarak diğer kullanıcılarla paylaşabileceğiniz ve birlikte çalışabileceğiniz bir platformdur. İlgilendiğiniz projelerin yazılım ve kodlarına buradan ulaşabilir birlikte çalışabilirsiniz.

<https://github.com/>

Git Nedir?

GitHub’ı ayrıntılı incelemeden önce, Git’in ne olduğuna bir bakalım.

Git, kelime anlamı olarak bir British argosudur. “Ağzı bozuk kişi” anlamına gelir. Linus Torvalds tarafından bilinçli olarak seçilmiştir. Torvalds, Git ismini seçmesini esprili bir şekilde “ben ağzı bozuk biriyim,” diyerek açıklamıştır.

Logosunda yazılım sistemindeki çalışma mottosunu ifade eden “branchler” yani temsili dallar vardır (bkz. Görsel 1).

Git hakkında bilinen en teknik açıklama bir Versiyon Kontrol Sistemi olduğudur. Daha basit şekilde ifade edecek olursak Git proje üzerinde oynamaya, değişiklikler yapmaya, yaptığımız değişiklikleri geri alabilmeye ve birden fazla kişinin ortak çalışabilmesine olanak sağlıyor. Git, open source bir kaynak olup ücretsiz olarak herkesin kullanımına açıldığı 2005 yılından bu güne alternatifleri arasında en iyi sunucu olarak hizmet veriyor. Git’i incelemek için: <https://git-scm.com/>.

Görsel 1: Git logosu. Dallar.

GitHub’a yüklenen dosyalar, Git depolama alanında saklanır. GitHub üzerinde yapılan değişiklikler otomatik olarak Git üzerinden takip edilir ve işlenir. GitHub üzerinden doğrudan yapıp Git’i dolaylı olarak etkileyen birçok eylem olanağı vardır. Kullanıcı bu yerel değişiklikleri ve ilgili Git verilerini, GitHub’daki merkezi depoya sürekli olarak senkronize edebilir.

Git yerel cihaz üzerinde çalışırken, GitHub web üzerinden ulaşımına imkan sunar. Projeniz üzerinden sosyalleşebilir ve çalışmanızı başkalarının yardımıyla daha iyi hale getirebilirsiniz.

Git'i kullananların bilmesi gereken terimler

Repository: Revizyon kontrolü altındaki bir dizine denir. Genelde *repo* olarak kısaltılır. Görsel 2 ve 3'te görüldüğü üzere oluşturulur.

Görsel 2 GitHub'a kaydolduktan sonra Repository kısmına nasıl geçilir?

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner * / Repository name *

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [cautious-octo-goggles](#)?

Description (optional)

 Public
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

 Private
You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

Add a README file
This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs.](#)

Add .gitignore

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more about ignoring files.](#)

Choose a license

A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more about licenses.](#)

 You are creating a public repository in your personal account.

[Create repository](#)

Görsel 3 Yeni bir Repository oluşturmak için görselde duran ekranı doldurmanız gerekir.

Branch: Proje dallarından her birini ifade eder. Burada Git hakkındaki kilit noktalardan birinin yattığını söyleyebiliriz. Çalıştığımız projenin ana bir dalı vardır. Birçok kişi bu ana dal üzerine farklı şekillerde oynayabilir ve değişiklikler yapabilir. Bu işlemler projede kalıcı değişiklikler yapmaz, herhangi bir işin bozulmasına neden olmaz. Farklı kullanıcılar farklı dallar üzerinde gidebilme imkanı bulur. (Bkz. Görsel 4)

Görsel 4 Farklı dallar üzerinde gidilen ve ana bir kola sahip olan proje şeması

Proje üzerinde farklı bir çalışma yapan kullanıcı, projenin sahibine yaptığı yenilik ve değişimleri gönderebilir ve proje sahibi tarafından kabul edildiği takdirde projeye katılımcı olabilir.

Master: Repository'nin ana branchidir. Yukarıda ifade ettiğimiz ana dal için kullanılır.
Commit: Proje üzerinde yapılan değişikliği Git deposunun geçmişine kalıcı olarak kaydeder.

Fork: Repository'in bir kopyasının alınmasıdır. Aynı depodan iki yada daha fazla sahip olmak, diğerleri üzerinde esnek çalışma imkanı sağlar.

Pull Request (PR): Fork edilen proje üzerinde değişiklikler yaptıktan sonra gerçek Repository'e gönderilerek o projenin sahibi olan geliştiricinin değerlendirmesine sunmaktır.

Bir projeyi ele alacak olursak profesyonel bir iş üzerinde değişiklik yapmak istendiği vakit onu fork eder, yapılacak işlemlerden sonra projenin asıl sahibine PR gönderir ve kabul ederse projeye katılımcı dahi olunabilir.

Mutlaka bilmeniz gereken Git komutları

Git config: Kullanıcı adı ve mail bilgilerinizi girmenizi sağlayan komuttur. Her proje için ayrı ayrı girilmez, bir kere sisteme işlemek yeterlidir.

Git init: Bulduğunuz dizinde “.git” uzantılı bir dizin yeni Repo oluşturur. Projeyi Git'e bağlayabilmek için ilk etapta yapılır.

Git add: Bu komut ile yapılan değişiklikler Git'e eklenir. Commit ile arasında bir basamak işlem daha bulunur.

Git commit: Değişikliklerin “stage” alanından çıkıp Git'e geçişi tanımlanır. Bu kayıt ile yapılan değişiklikler yerel depoya (local repository) kaydedilir.

Git status: Git Repository’de durumunu gösterir. Aktif olduđun branch üzerinde yapılan deđişiklikleri görme olanađı sağlar.

Git branch: Yeni branch oluřturmaya yarar. Projeye yeni bir ‘dal’ uzatma imkanı verir.

Git checkout: Dilediđimiz branche gitmemizi sağlar. (Git checkout)+ (bořluk) + (gitmek istediđimiz branch adı) řeklinde yazılır.

Git merge: Branchleri masterla, yani ıkardıđımız ek proje iřlemlerini ana proje taslađıyla birleřtirmemizi sağlar. İki branchi birleřtirerek tek projeye evirir.

Git remote: Yerel depoyu uzaktaki GitHub Repo’ya bađlamaya yarar.

Git clone: Uzak sunucudaki bir projeyi bilgisayara indirmeyi mmkn kılar. Web zerinden ulařım sađlanan proje yerel cihaza indirilebilir.

Git pull: Uzak sunucudaki deđişiklikleri veya herhangi bir projeyi yerel cihaza ekmek iin kullanılır, gncel veri alınır. Proje gncellenmiř olur. (Bařka bir kullanıcının yaptıđı deđişikliđi gncel veri olarak edinmeyi sağlar)

Git push: Yerel cihazda yapılan deđişiklikleri uzak sunucuya yani GitHub’a gnderme iřlemidir.

Git komutları hakkında daha ok bilgi iin:

<https://gist.github.com/tahaipek/84be6e736f618e6426b7e1f61ee46a6b>

GitHub nasıl bařladı?

Ocak 2023’te 100 milyondan fazla geliřtiriciye ve 28 milyonu halka aık olmak zere 420 milyondan fazla depoya sahip olduđunu aıklayan, Haziran 2023’ten beri ise dnyanın en byk kaynak kodu sunucusu olan GitHub’ın temel amacı yazılım geliřtirmenin srm kontroln ve sorun izleme ynlerini kullanıcı iin daha kolay hale getirmektir.

GitHub’ın kurucuları Chris Wanstrath, PJ Hyett, Tom Preston-Werner ve Scott Chacon řirketi 8 řubat 2008’de hayata geirdiđinde, bu yolculuđa yneticisi olmayan, ‘herkesin ynetici’ olduđu bir zynetim anlayıřı ile bařladılar. Buna gre alıřanlar kendilerini ilgilendiren projelerde alıřmayı seiyorlar ve icra bařkanı tarafından maařları belirleniyordu.

2010 yılına gelindiđinde ise GitHub 1 milyon depoya ev sahipliđi yapıyordu. 2011 yılında bu sayı iki katına ulařtı. 2015 yılında ABD dıřındaki ilk ofisini Japonya’da aan řirket Haziran 2018’de ise, kurulumundan on sene sonra, tm okullara cretsiz eđitim paketleri sunan GitHub Education’ı geliřtirdi.

Finansal olarak ise GitHub tm bu ilerlemesine paralel bir geliřme gsterdi. Bařlangıta  kurucusu tarafından finanse edilirken kurulumundan drt yıl sonra, 2012 yılında Andreessen Horowitz tarafından 100 milyon dolar yatırım aldı. 2023’te ise GitHub’ın 1 milyar dolar gelir elde ettiđi ynnde iddialar bulunmaktadır.

GitHub nedir?

Kullanıcıya sağladığı olanaklarla güncel en popüler sosyal kodlama ağı olan GitHub; depolama alanında dosyalarını saklama, proje üzerinde iş birliği sağlama, proje üzerindeki değişiklikleri takip etme gibi kullanışlı bir içeriğe sahiptir. Geliştiricinin kodlarını oluşturmasını, yönetmesini, saklamasını ve paylaşmasını sağlar. GitHub üzerinde kayıtlanacak ve güncellenecek kullanıcı verileri sayesinde herhangi bir projenin kaybedilmesi ihtimali de ortadan kalkmış olacaktır. Bir projeye katkı sağlamanın ya da diğer kullanıcıların katkılarından yararlanmanın yanı sıra insanlarla sosyalleşebilir, neler yapıldığını takip edebilir ve program geliştiricilerle bağlantı kurabilirsiniz.

GitHub kompleks ve geniş çaplı projelerin değil, bireysel ya da grupta beraber yapılan daha mütevazî çalışmaların yüklendiği yazılımcılar için geliştirilmiş bir sosyal mecraadır. Örneğin GitHub'a yüklenmiş projeler büyük çaplı kurulmuş siteler değil, bu siteyi geliştirirken kullanılan bir tuş, bir tasarım ya da sayfa geçişi gibi detaylar üzerine yazılmış ve geliştirilmiş kodlamalar olabilir. Projesini geliştirmek, diğerlerinin faydalanması için paylaşmak gibi nedenlerin yanı sıra kullanıcı GitHub'a yüklediği projeler sayesinde fark edilmeyi de umabilir.

Bahsettiğimiz özelliklerini tanıyabilmek adına GitHub üzerinden paylaşılmış *Roman Empire map (100-300 AD)* (Erişim linki: https://github.com/vonOrso/Roman_Empire_map) projesini ele alalım. İlgi alanınıza hitap eden yahut işinize yarayacağını düşündüğünüz bir proje bulduğunuzda GitHub karşınıza değişmez ana bir ekran çıkaracaktır. Bu ekranda proje hakkında bilgi, veri dosyası, kod gibi detaylı içerikleri bulabilirsiniz. (bkz. Görsel 5)

The screenshot shows the GitHub repository page for 'Roman_Empire_map' by vonOrso. The repository is public and has 0 forks and 0 stars. The file list includes README.md, Roman_Empire_map.ipynb, and map_example.png. The README content describes a visualization of Roman cities using Plotly and Mapbox, with a dataset from OxRep Classics. The README text is as follows:

Roman Empire map (100 - 300 AD)

Hello everyone, this is a visualization of a map of Roman cities using Plotly and Mapbox. To use custom maps, you need to register on mapbox and get a token (100,000 free uses). The personal token must be written to mapbox_tkn.txt and imported (you can directly write it into the code, but then everyone will see it and be able to use it).

Dataset from: <http://oxrep.classics.ox.ac.uk/databases/cities/>

The largest cities are highlighted on the map, each city (except for very large ones) has a list of monuments in the description. How it looks

The screenshot also shows a preview of the map visualization at the bottom of the README.

Görsel 5 Proje ana ekranı

Ana ekranda karşımıza çıkacak dosya sayısı projeye göre artacak veya azalacaktır. Bu kısımda karşımıza yeterince veri çıkarmayan, içerik hakkında bilgi edinemediğiniz projelerle

karşılaşabilirsiniz; bu yazılımcının gösterdiği özenle alakalı olacaktır. Ele aldığımız projede ve diğer tüm projelerde karşımıza çıkacak olan dosya *README* kısmıdır. Proje sahibinin kendi projesini anlattığı ve içerik hakkında verdiği bilgiler bu dosyada görünecek, projenizin anlatısı olacaktır. Katkı sağlayanlar, kodun nasıl kullanabileceği gibi yönergeler dahil kullanıcıya en geniş bilgiyi verir. Buna göre ele aldığımız projenin Plotly ve Mapbox kullanılarak oluşturulmuş bir Roma şehir haritalandırması olduğunu söyleyebiliriz. Yazılımcı burada kullandığı veri setini nereden aldığına da işaret etmiş, proje neticesinde oluşturduğu görselleri paylaşmıştır.

Yüklenen dosyalar projeye göre değişeceği gibi burada karşımıza dört farklı dosya çıkmaktadır. (bkz. Görsel 6) Bunlardan ilki, haritalandırma sürecinde kullanılan verilerin bağlı olduğu Excel dosyasıdır. İkinci işaret edilen dosya kodlama üzerine bilgi vermekte, diğer iki dosya ise ortaya çıkarılan görselleri paylaşmaktadır. (bkz. Görsel 7) Yazılımcı bu verileri istediği şekilde dosyalayabilir ve istediği şekilde sunabilir. Bu sebeple kullanıcı kimi zaman çok daha karmaşık dosyalarla karşı karşıya kalabilmektedir.

Dosyalar içerisinde sık karşılaşılan bazı klasörler şöyledir:

Licence, telif hakkı ve kopyalama iznini belgeler.

Src, projenin kaynak kodlarını içerir. *Source* kelimesinin kısaltmasıdır. Src klasörü projenin kodlandığı dile göre çeşitli dosyalar barındırabilir. Örneğin Python projeleri '.py' uzantılı dosyalar, Java projeleri '.java' uzantılı dosyalar olarak karşımıza çıkar.

Assest, projede kullanılan ve kaynak dosyalar olarak saklanan medya türlerini ifade eder. Görseller, fontlar, videolar, ses dosyaları, ve diğer medya türleri dahildir. Tüm bu dosyalar Assest klasörü içinde organize edilir.

Report, projeye dair raporların, belgelerin ve analizlerin bulunduğu klasör olarak karşımıza çıkar.

Görsel 6 Proje hakkındaki tüm veri ve bilgiler işaret edilen dosyalarda bulunur

Görsel 7 Proje ürünü olarak ortaya çıkarılmış Roma şehirleri haritası

GitHub üzerinden yayınlanan bu projeler henüz bir ürün olarak sunulmamış olabilir. Bir web sitesi, uygulama, görsel olarak değil yalnızca bir kod olarak yüklenmiş olan bu projeleri nasıl kullanabileceğimiz ise yeni bir soruyu doğurmaktadır. Kullanıcı GitHub üzerinden karşılaştığı projenin kodlamasını kopyalayarak yerinde bunu çalıştırabilir (bkz. Görsel 8), şayet gerekli olursa geliştirebilir. Örneğin bir kütüphane derlemesini kopyalayan kullanıcı,

kütüphane içerisindeki veriyi genişleterek tekrar hizmete sunabilir. İlk incelediğimiz proje için ise şöyle bir örnek vermek uygun olabilir: Kullanıcı Roma şehirleri üzerine ekleyeceği yeni verileri Excel dosyasına aktarır, kod yazımını buna göre düzenleyerek aynı görseli daha kapsamlı olarak tekrar canlandırabilir.

Görsel 8 Proje üzerinde çalışmak için kodu buradan indirin

GitHub tüm özelliklerine rağmen en büyük faydayı tüketici için sağlar. Herhangi bir kodlamanızı paylaşmak yahut sosyalleşmek istemiyorsanız dahi, çalıştığınız alanda yapılmış ve işinize yarayacak projeleri bir araç olarak kullanmanıza imkân tanır. Bir tarihçi GitHub üzerinden Osmanlı Türkçesi transkripsiyonu üzerine kodlama bulabilirken, bir sosyolog sosyo-ekonomik ağ üzerine yapılmış bir istatistik çalışmasından faydalanabilir.

Şayet kodlama hakkında hiçbir bilginiz yoksa bir tüketici olarak yapay zekadan yardım almayı unutmayın! Eğer belirli düzeyde yazılım bilginiz var ise proje üzerinde çalışmak ve *branch* eklemek hakkında daha fazla bilgi için:

<https://medium.com/nafidurmus/git-ile-dallanma-branching-ve-birle%C5%9Firme-merging-olaylar%C4%B1-da805501cc61>

Adım adım GitHub

Bir sosyal bilimci olarak GitHub'dan nasıl faydalanacağım, hiç yazılım bilğim yok diyorsanız bu adımları takip edin.

1. GitHub'a kaydolun. Kendinize ait bir hesap oluşturarak giriş yapın.

2. İlgili alanınıza uygun bir proje seçin. Bunu bulabilmek için arama çubuğuna anahtar kelimeler yazabilirsiniz. Arama sonuçlarında karşınıza çıkacak projeleri inceleyin. Proje hakkındaki tüm bilgileri içeren README dosyasını dikkatlice okuyun.
3. Projenin işinize yarayacağını düşünüyor ve kullanmak istiyorsanız projeyi indirin. Proje ekranında sağ üst köşede yeşil bir buton olarak karşınıza çıkan “Code” tuşuna basın ve “Download ZIP” seçeneğine tıklayarak projeyi bilgisayarınıza indirin. Dosyayı bilgisayarınızda açtığınızda projeyi kullanabilirsiniz.
4. Proje içerisindeki veri ve kaynaklardan, belgeler, araştırma raporları, veri setleri gibi içeriklerden faydalanabilirsiniz.
5. İlginizi çeken projeleri “Star” tuşuna basarak beğenebilir ve “Watch” butonuna basarak takibe alabilirsiniz.
6. Son olarak “Issues” sekmesinden proje sayfasında sorular sorabilir ve geri bildirimde bulunabilirsiniz. Bu projeyi kullanırken en verimli yolu izlemenizi sağlar.

GitHub’la çalışmanın birçok yolu vardır. Kullanıcı bunların arasından kendisine en uygun metodu seçer. Tecrübe düzeyi, kişisel tercihleri, beraber çalıştığı yazılımcılar gibi etkenleri göz önünde bulundurduğunda kullanıcı web üzerinden mi çalışmak istediğine yahut masaüstünde mi çalışacağına karar verebilir.

Eğer belirli bir proje üzerinde ekip olarak çalışıyorsanız, ekip arkadaşlarınızla en iyi şekilde iletişim kurmanızı ve yaptığınız işlemlerden haberdar olmanızı sağlar. Yazılımcıların yanı sıra projeye katkı yapmak için talepte bulunan herhangi bir kullanıcı da proje için kendi işlemlerini yapabilir ve yaptığı değişimlerle projeyi geliştirebilir. Aynı imkanı başka kullanıcıların projeleri için sizler de yapabilirsiniz.

GitHub maskotu, beş kolu olan insan vücudu üzerinde bir ahtapot kafasıyla tasvir edilir. Karakteri Simon Oxley yaratmıştır. GitHub maskotunu Octocat olarak adlandırdıktan sonra, GitHub kullanıcıları Octocat’in özelleştirilmiş yüzlerce versiyonunu oluşturdular ve bunlar The Octodex’te sergilenmekte. Göz atmak için: <https://octodex.github.com/>

Görsel 9 GitHub maskotu

GitHub kullanım açısından kolay bir arayüze sahip olması ile de kullanıcıya kendini sevdireyor. 2008'den beri GitHub yaygın olarak kullanılmasına ve bu alanı domine etmesine rağmen GitLab, Launchpad ve Bitbucket gibi alternatiflerin de sık olarak tercih edildiğini söylemek mümkün.

GitHub sağladığı hizmetlerin yanı sıra öğrenciler için GitHub Öğrenci Geliştirici Paketi adı altında yeni bir program sundu. Program dahilinde Bitnami, Crowdfower, DigitalOcean, DNSimple, HachHands, Namecheap, Orchestra, Screenhero, SendGrid, Stripe, Travis CI ve Unreal Engine ile ortaklık kuruldu. Paketi incelemek için: <https://education.github.com/pack>.

GitHub'ın olarak tanıdığı [Education.github.com](https://education.github.com) (Erişim linki: [GitHub Education · GitHub](https://education.github.com)) üzerinden çalıştıkları ortak firmalarla ilgili indirimler ve eğitimleri takip edebilirsiniz. Bunun için öğrenci olduğunuzu ispatlamanız yeterli.

Verdiğimiz bilgilere ek olarak şunu da söylemek gerekir ki, okuyacağınız ya da izleyeceğiniz hiçbir kaynak GitHub'ı denemek kadar fayda sağlamayacaktır. Doğru yönlendiricilerle beraber bu işe hızlıca başlamak ve yanılarak öğrenmek ilerlemenin en iyi yolu olacaktır.

GitHub'ı keşfetmeye çalışırken şu videolardan faydalanabilirsiniz:

- İngilizce: [Git and GitHub Tutorial for Beginners - YouTube](#)
- Türkçe: [Git 101 | Git, GitHub nedir? \(youtube.com\)](#)
- Git üzerinden web sitesi kurmak: [GITHUB'DA TAMAMEN ÜCRETSİZ WEBSITE YAYINLAMA! \(youtube.com\)](#)

GitHub'ı sosyal medya hesapları üzerinden takip etmek isterseniz, bu da mümkün!

Twitter: [GitHub \(@github\) / X](#)

Facebook: [GitHub | San Francisco CA | Facebook](#)

Linkedin: [GitHub | LinkedIn](#)

Youtube: [GitHub - YouTube](#)

Twitch: [GitHub - Twitch](#)

Tiktok: [GitHub \(@github\) Resmi | TikTok](#)